

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ СТИХОТВОРЕНИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА¹

МИХАЕЛА ПЕТКОВА

EASY AND EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SONGS IN THE KINDERGARTEN

MIHAELA PETKOVA

Abstract *Learning English through poems and rhymes is a basis for success with very young learners. They make English fun and memorable. Poems and rhymes in the foreign language introduce young learners to poetry. Working with rhymes children start creating their own. Thus they contribute to the development of learners' language awareness (pronunciation, structures, use), memory and creativity.*

Keywords: *very young learners, kindergarten, English language teaching, rhymes, poems*

В днешно време децата учат и възприемат английския език от най-ранна възраст. Уроците за деца трябва да се провеждат под формата на игра и да се онагледяват от ярки образователни материали, за да им бъде интересно и забавно, за да привличаме и задържаме вниманието им. Децата успешно запомнят думи и изрази чрез стихотворения. Чрез английски рими децата получават основни граматически структури, запомнят цели изрази и словосъчетания, развиват въображението си, научават полесно езика и свикват с неговото произношение.

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

Според мен чрез стихотворения на английски език се подпомага формирането на интерес към езика, развива се паметта, лексиката се усвоява лесно и интересно.

Чрез стихотворения и песни се осъществява първоначално запознаване с граматическата конструкция на фразите. Стихотворенията на английски въвеждат децата в поезията, вдъхват усещане за ритъма на езика и ги учат да съчиняват сами рими. Стихотворенията и песните носят удоволствие при изучаването на чужд език и повишават ефективността на образователния процес. Използването на стихотворения в урок по английски език забележимо съживява групата, помага за повишаване на активността на децата, развива техните езикови и творчески способности, облекчава умората и стреса, възникващи в процеса на работа. [1]

Илиева [11] акцентира върху избор на видео материали (песен или стихотворение), съобразени с възрастовите и когнитивни особености на обучаемите, материали, които въздействат върху различните типове памет на обучаваните и осъществяват интердисциплинарни връзки, и подчертава, че „с подходящи дейности децата усвояват фрази, формули и дори целия текст” [11: 66].

Използването на стихотворения е един от най-ефективните начини за подобряване качеството на езиковото обучение и развитието на децата. Работата със стихотворения, поговорки и рими развива детето, внушава интерес към поетичното слово, учи го да чува красотата на езика. Четенето на поезия, запаметяването ѝ прави урока по-интересен и информативен, повишава мотивацията за изучаване на езика. Римата улеснява запомнянето на стихотворенията и песните. [1] Илиева [10: 311] препоръчва „стихотворения и песни с текст (с изречения), а не изброяващи думи.“

Една от най-ефективните техники при преподаването на чужд език е използването на поетичен текст, защото тази техника допринася за повишаване на интереса към предмета. При работа със стихотворения и рими се

постигат практическите цели на преподаването на чужд език: подобрява се произношението, усвояват се и се затвърждават думи и изрази. С помощта на рими и поезия представяме нов звук, неговото произношение; въвеждаме нов лексикален и граматически материал. [2]

Децата с голямо желание и старание работят върху отделни звукове, трудни за произнасяне думи и интонация, ако са представени в римувана форма. Могат да се използват специално подбрани стихотворения и рими, вместо отделни думи и фрази, съдържащи определен звук. След това, по време на 2-3 урока, стихотворението или римата се повтарят, произношението на звука се коригира. Фонетичната замявка в уроците по английски език позволява на децата да подобрят произношението, да запомнят новите думи и да развият езика и творчеството си. Когато се изберат рими, които трябва не само да се повторят, но и да се покажат, процесът на запаметяване е по-лесен и бърз. Така се привлича и задържа вниманието на децата. [1] Илиева [12] разглежда видео клипове с броилки под формата на песен или стихотворение като средство за развиване на различните типове грамотност (езикова, математическа, визуална, социална, природна).

Песните и римите помагат за обогатяване на речника, правят материала по-емоционален. Хоровото рецитиране е споделен социален опит, при който стеснителните преодоляват бариерите, добиват смелост да говорят. Рецитирането усъвършенства произношението, развива усет към езика. Много по-лесно е да се запомни информацията в римувана форма. Децата възприемат добре, запомнят и възпроизвеждат интонационните модели, когато има рима и ритъм. [5]. Например песента „Good morning!“ [7] е готов диалог, чрез който децата се учат да поздравяват и да питат как вървят нещата. Стихотворенията „контекстуализират ефективно граматика, фокусират ритмичния характер на езика, развиват синтаксиса и лексикона.“ [4: 73]

Често думата „граматика“ се свързва с нещо не толкова интересно. Преподаването на граматика и правилен дизайн на изказване, както и разпознаването на граматични форми в речта, се осъществява чрез формиране на граматични умения, което е неразделна част от всички видове речева дейност. Разбира се, когато децата чуят, че трябва да научат граматика, им се струва, че е много трудно и скучно и няма да могат да я разберат, често губят мотивация и желание да продължат да учат езика. Процесът на запознаване с граматическия материал и неговото преподаване, може да бъде структуриран по различни начини. Повтаряйки периодично или наизустявайки стихотворения на английски, децата лесно запомнят сложни граматически структури. Дори ако детето е направило грешка в процеса на говорене, то разбира, че изречението звучи неправилно и се поправя. [3]

Според Брустър и др. [5] стихотворенията са полезни в ранното чуждоезиково обучение в езиков план (като ресурс за лексика, граматика, неусетно повторение, вълнуващ контекст), в психологически и емоционален (афективен) план (мотивиращи и забавни са, осигуряват спокойна атмосфера и чувство за постижение), в когнитивен план (развиват концентрация, памет, умения за предвиждане), в културологичен план (носят специфична информация за културата, от която произлизат), в социален план (рецитирането в хор е споделен социален опит).

Примерен план-конспект

За допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по английски език

Цел: Изграждане на умения за общуване на английски език

Задачи:

- a. Лексика: Преговор на цветовете чрез стихотворение (black, white, red, green, yellow, purple, brown, pink, blue, orange, grey)
- б. Умения: Слушане и говорене

в. Възпитателни: Формиране на положително отношение и желание за знания по английски език.

Възраст: 4-6 год.

Времетраене: 30 мин.

Материали: стихотворение за цветовете, играчка хамелеон, стихотворение за Mr. Rainbow, карти с цветове за децата, играчки (самолет, пате, топка, мече, жаба, котка, прасе, мишка) лист, портокал, роза.

Междупредметни връзки: Околен свят, Български език и литература

Ход на ситуацията:

У: *Деца, днес в нашата група е дошъл един специален гост, но е скрит някъде тук. Той е облечен в много различни цветове. Да му кажем нашето стихотворение за цветовете, за да видим дали ще се покаже.*

Всички заедно:

(Казва се под формата на стихотворение - Colors Song | Colors | Nursery Rhyme) [6]

У: *Браво, деца. Толкова добре казахте стихотворението, че нашият гост вече иска да се покаже.*

(Учителката показва играчка шарен хамелеон)

Х: *Здравейте, деца, аз съм Мистър Рейнбоу и днес дойдох във вашата група, защото разбрах колко много обичате всички цветове. Приготвил съм ви една много забавна игра. Но за да я изиграем, трябва да повторите заедно с мен моето стихотворение. Слушайте какво е то:*

Mr. Rainbow, Mr. Rainbow – What colour are you?

What colour are you?

I'm a chameleon, I'm a chameleon

And now I'm [8]

Х: Всички заедно!

Х: *Отлично, деца, много бързо запомнихте моето стихотворение. Време е да ви кажа правилата на играта. Ще раздам карти с цветове на всеки от вас.*

Когато кажем стихотворението, накрая само аз ще ви кажа кои два цвята да вдигнете високо горе. Разбрахте ли?

Д: Даааааа.

(Учителката раздава на всяко дете карти с цветове)

Х: *Играта започва. Всички заедно:*

Mr. Rainbow, Mr. Rainbow – What colour are you?

What colour are you?

I'm a chameleon, I'm a chameleon

And now I'm

Х: GREEN and RED

Децата вдигат зелена и червена карта.

Х: *Чудесно, отново.*

Следват цветовете PURPLE and PINK, OGRANGE and YELLOW, BLACK AND WHITE и BROWN AND GREY.

Х: *Деца, слушайте внимателно!*

Red and orange, green and blue,

Shiny yellow, purple too.

All the colours that we know, live up in the rainbow.

Red and orange, green and blue,

Shiny yellow, purple too.

Х: *Какви цветове запомнихте, че е дъгата? Да повторим римата заедно!*

Д: Red and orange, green and blue.

Х: *А как беше дъга?*

Д: Rainbow!

Х: *Какви цветове още има в дъгата?*

Д: Yellow!

Х: *Кое още се намира в небето и е жълто на цвят?*

Д: Слънцето!

Х: *Как беше слънце на английски?*

Д: Sun!

Х: The sun is yellow, repeat!

Д: The sun is yellow!

Х: *Деца, донесъл съм различни предмети за вашата група, но ми е много трудно да определя какви цветове са те. Помогнете ми.*

(Учителката вади един по един предметите от коша)

X: What colour is the plane.

Д: The plane is blue.

X: What colour is the duck.

Д: The duck is yellow.

X: What colour is the ball.

Д: The ball is purple.

X: What colour is the rose?

Д: The rose is red.

X: What color is the bear?

Д: The bear is brown.

X: What colour is the frog?

Д: The frog is green.

X: What colour is the paper?

Д: The paper is white.

X: What colour is the cat?

Д: The cat is black.

X: What colour is the orange?

Д: The orange is orange.

X: What colour is the pig?

Д: The pig is pink.

X: What colour is the mouse?

Д: The mouse is grey.

X: Thank you very much children.

X: *Деца, време е да видим колко сте точни.*

(Учителката вади кутия пълна с топки и нарежда до стената кегли с различен цвят)

X: *Всеки един от вас, със затворени очи, ще вземе една топка, ще отвори очи и ще каже какъв цвят е. Ако познае се прицелва в кеглите като търкулва топчето само по земята. Казва цветовете и броя на съборените кегли. Изгаря този, който хвърли във въздуха топка.*

Играта протича много весело и забавно.

X: *Време е за песен! Разбрах, че вече я знаете! Да пеем и показваме всички заедно!*

If your clothes have any red, any red,

If your clothes have any red, any red,

If your clothes have any red, put your finger on your head,
If your clothes have any red, any red. [9]

(Additional verses: Blue – finger on your shoe; Yellow – smile like a happy fellow; Brown – turn your smile into a frown; Black - put your hands behind your back; White – stomp your feet with all your might!)

(Играта се изиграва с всички рими)

X: *Време е да изиграем последната игра, която съм ви приготвил днес. Госпожата ми каза, че скоро сте научили една песен, но не сте играли никакви игри докато пеете. Измислил съм една страхотна игра. Да започваме!*

(Децата са в кръг, госпожата е част от кръга)

Together: Red, red is the colour I can see, if you have red then show it to me. Stand up and turn around, show me your red and then sit down. [8]

X: Lilly, do you have something red?

L: Yes, I have. My skirt is red.

Blue, Blue is the colour I can see, if you have blue then show it to me. Stand up and turn around, show me your blue and then sit down.

X: Borko, do you have something blue?

B: Yes, I have. My shoes are blue.

Purple, purple is the colour I can see, if you have purple then show it to me. Stand up and turn around, show me your purple and then sit down.

X: Mimi, do you have something purple?

M: Yes, I have. My trousers are purple.

Black, black is the colour I can see, if you have black then show it to me. Stand up and turn around, show me your black and then sit down.

X: Aleksandur? What about you?

A: Yes I have, my hair is black.

White, White is the colour I can see, if you have white then show it to me. Stand up and turn around, show me your white and then sit down.

X: Moni, do you have something white?

M: No, I don't have something white.

Pink, pink is the colour I can see, if you have pink then show it to me. Stand up and turn around, show me your pink and then sit down.

X: Krisi?

K: Yes, I have. My jeans are pink.

Orange, orange is the colour I can see, if you have orange then show it to me. Stand up and turn around, show me your orange and then sit down.

X: Momo, do you have orange?

M: No, I don't have something orange.

Green, green is the colour I can see, if you have green then show it to me. Stand up and turn around, show me your green and then sit down.

X: Petur, do you have something green?

P: Yes, I have. My eyes are green.

Yellow, yellow is the colour I can see, if you have yellow then show it to me. Stand up and turn around, show me your yellow and then sit down.

X: Polly, do you have something yellow?

P: Yes, I have. My shirt is yellow.

Grey, grey is the colour I can see, if you have grey then show it to me. Stand up and turn around, show me your grey and then sit down.

X: Vanko, do you have something grey?

V: Yes, I have. My snickers are grey.

X: *Деца, вече разбрах, че наистина знаете всички цветове, а и не само. За вас английският чрез стихотворения е много забавен. Когато се приберете къщи, разкажете за нашия забавен ден и кажете по едно стихотворение, което ви е харесало най-много на вашите близки. За мен беше чест да прекарам време тук, във вашата група. Бяхте страхотни. Довиждане.*

Д: Довиждане.

В заключение бих искала да кажа, че използването на стихотворения създава психологически благоприятен климат и комфортна атмосфера за по-лесно изучаване на езика. Техниките за по-лесно изучаване на английски от

малките деца, а именно чрез работа със стихотворения, се комбинират с други техники и правят урока лесен, интересен, запомнящ се. Всеки материал, основан на стихотворение, се запаметява по-лесно и по-бързо. По този начин стихотворенията служат като основа за развитието на речево-мисловната дейност и допринасят за развитието на речта на децата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Белева, Х., Е. Софрониева.** Езикови умения и словотворчество в ранното детство. // Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. д-р Елена Русинова, съст. Р. Енгелс-Критидис. – УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 188-195.
2. **Веселинов, Д.** Европейски измерения на съвременното чуждоезиково обучение. // Образование, 2006, 5, 3-21.
3. **Веселинов, Д.** Нови предизвикателства пред съвременната лингводидактология. // Чуждоезиково обучение, 2020, 1, 7-8.
4. **Илиева Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015.
5. **Brewster, J., G. Ellis, D. Girard,** The Primary English Teacher's Guide. – London, Penguin, 2002.
6. Colors Song | Colors | Nursery Rhyme. YouTube·Kids Tv - Preschool Learning Videos, 31.03.2015, <https://www.youtube.com/watch?v=Hmvm4dTfSss>
7. Good Morning Song for Kids <https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE>
8. **Hristova, St.** Learning English is fun 202 Fun Games for Child's Heart, Body and Mind! (книга за учителя). Сдружение „Образовай и вдъхновявай“, Варна, 2016.
9. If your clothes have any red. Subashree Publishers, 15.11.2019. <https://www.youtube.com/watch?v=Oazjd4bn6BM>
10. **Ilieva, Zh.** Developing Materials for Young Learners. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, том XXXIII А / 1, 2022, УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2022.
11. **Ilieva, Zh.** Free Online Video Materials in Teaching English to Young and Very Young Learners. // Edu&Tech Образование и

технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 2022, 13:1, 66-68.

12. **Ilieva, Zh.** Books and songs for children for developing multiple literacies. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2021, 14:1, 45-63. DOI:.29302/jolie.2021.14.1.3, ISSN: 2065-6599.